

MAMLAKATIMIZ QISHLOQ HUDUDLARIDA EKSKURSIYA XIZMATLARINI TASHKIL QILISH

Agzamova Nargiza Gapurovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909097>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizning qishloq hududlarida ekskursiya xizmatlarini tashkil qilish, muayyan hududning o'ziga xos, ajralib turuvchi xususiyatlari bilan tanishishga qaratilgan sayohatlar tahlillar asosida yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirish imkoniyatlari va bosqichlari, hamda uning tarkibiy qismlari to'liq yoritilgan.

Kalit so'zlar: qishloq turizmi, ekskursiya xizmatlarini tashkil qilish, ekoturizm, etnografiya, xizmat ko'rsatish sektori, hunarmandchilik, milliy madaniyat, turistik resurslar.

Аннотация. В статье рассматривается организация экскурсионного обслуживания в сельской местности нашей страны, поездок, направленных на ознакомление с уникальными, самобытными особенностями конкретного региона на основе анализа. Также полностью освещены возможности и этапы развития сельского туризма в Узбекистане, а также его составляющие.

Ключевые слова: сельский туризм, организация экскурсионного обслуживания, экотуризм, этнография, сфера услуг, ремесла, национальная культура, туристские ресурсы.

Abstract. The article discusses the organization of excursion services in the countryside of our country, trips aimed at getting acquainted with the unique, original features of a particular region based on analysis. The possibilities and stages of development of rural tourism in Uzbekistan, as well as its components, are also fully covered.

Key words: rural tourism, organization of excursion services, ecotourism, ethnography, service sector, crafts, national culture, tourist resources.

Kirish

Bugungi kunda iqtisodiyotimizda turizmning ulushini oshirish, yangi ish o'rinlari tashkil qilish, aholi turmush darajasini yaxshilash, ish bilan band bo'lgan aholi qatlamini ijtimoiy himoya qilish ularni dam olishlarini mazmunli tashkil etish maqsadida mamlakatimiz prezidenti tomonidan bir qator farmon, qarorlar qabul qilinib, ularning ijrosi bo'yicha yirik ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Turizmni rivojlantirish mamlakatning savdo, transport, aloqa, qishloq xo'jaligi, qurilish, iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish kabi muhim iqtisodiy tarmoqlariga rag'batlatiruvchi ta'sir ko'rsatishdan tashqari, iqtisodiy qayta qurishning eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro xizmatlar savdosida turizmning ulushi XXI asr boshidan beri qariyb 30 % ni tashkil etib keldi, u eksportdan kelayotgan eng yuqori daromadni ta'minladi [1]. Jahon turistik tashkiloti (UN Tourism) ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda turizm industriyasi hissasiga jahon YaIMning 10,3%, jahon eksportining 7%, xizmatlar eksportining 27,4%, kapital qo'yilmalarining 9%, iste'mol xarajatlarining 11%, soliq tushumlarining 5%dan ziyodi to'g'ri kelgan, turizm sektori aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, pandemiya gacha bo'lgan davrda iqtisodiyotda band bo'lgan har 11 kishining bittasi shu sohada faoliyat ko'rsatgan[2]. Biroq, O'zbekiston turizmni rivojlantirishda ulkan salohiyatga egaligi bilan Markaziy Osiyoda alohida o'ringa ega. Mamlakatda 7,4 mingdan ziyod madaniy meros

ob'ektlari bo'lib, ulardan 209 tasi YuNESKOning Butunjahon meros ob'ektlari ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari, respublikada 11 ta milliy bog' va davlat qo'riqxonasi, 12 ta qo'riqxonasi, 106 ta muzey va sayyohlarni jalb qilish mumkin bo'lgan ko'plab boshqa ob'ektlar ham mavjud bo'lib ularning aksariyati qishloqlarimizda joylashgan. Uzoq yillar mobaynida, bu salohiyatdan to'laligicha foydalanilmadi.

Adabiyotlar tahlili

Qishloq turizmi tushunchasini izohlab berishda xorijlik mualliflar hamda halqoro tashkilotlarda hilma-xillikni ko'rishimiz mumkin. Xalqaro turizm tashkiloti tomonidan qishloq turizmi bo'yicha quyidagi ta'rif berilgan: Qishloq turizmi bu-turizm bozorining segmenti bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati jozibali qishloq joylarda, qo'riqlanadigan tabiiy xududlarda tabiatdagi rekreatsion faoliyat turidir. Ushbu segment qator faoliyat turlarini o'z ichiga oladi: ilmiy turizmdan, yovvoyi tabiatni kuzatish, fotografiya, extiyojni qondirish (baliqchilik va ovchilik), shuningdek sport va sarguzasht turizmigacha[3]. Xalqaro turizm tashkilotining Madriddagi maxsus ma'ruzasida (2001 yil) ma'lum qilinishicha, Germaniyada tabiiy (qishloq) turizm turistik bozor segmenti sifatida qaralib, asosiy o'ziga xos tomoni tabiatdagi jozibador qishloq joylarida, tabiiy qo'riqlanadigan xududlarda dam olish tushuniladi. Bu segment o'z ichiga bir qancha faoliyat turlarini qamrab oladi: yovvoyi tabiatni kuzatib rasmga muhrlashdan tortib ov qilish, baliq ovlash, hamda sport va sarguzasht turizmigacha[4].

“Qishloq turizmini rivojlantirish” kategoriyasiga berilgan ta'riflar.

№	Mualliflar	Berilgan ta'riflar
1	Utami D.Dhewanto W. Lestari Y.	“Tadqiqot sayyohlik qishlog'ining barqarorligini ta'minlash bo'yicha maqsadli tanlab olish texnikasidan foydalanilgan ... sayyohlik qishlog'ining muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlaydi.[5]”.
2	Sulistiowati R., Mulyana N., Yulianto., MeilindaS.	“Olim tadqiqotida Way Kambas milliy bog'i (TNWK) atrofidagi sayyohlik qishloqlarida ekoturizmni rivojlantirish faoliyati orqali tabiatni muhofaza qilishda ayollarning rolini o'rgangan. Ushbu faoliyatda ayollarning roli mavjud hodisalarni ekofeminizm nuqtai nazaridan yoritgan. Ekofeminizm tabiatni kerakli darajada tiklash, ya'ni saqlab qolish va himoya qilishning bir usuli hisoblanadi.[6]”.
3	Alieshchenko L.	“Qishloq turizmi sohasida yoshlar tadbirkorligini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, mehnat migratsiyasi, yoshlarning ishsizligi va qishloqlarning tanazzulga uchrashi muammosini yengish borasida echimlar taklif qilgan. Qishloq turizmi sohasida yoshlar tadbirkorligini zamonaviy sharoitda rivojlantirish, davlat byudjetiga katta miqdorda mablag'lartushishi va ulardan oqilona foydalanish [7]”.
4	<u>Bao Y.</u> , <u>Jiang H.</u> , <u>Ma E.</u> , <u>Sun Z.</u> , <u>Xu L.</u>	“Turizmning barqaror rivojlanishi Xitoydagi tarixiy va madaniy ahamiyatga ega qadimiy qishloqlarni

		jonlantirish uchun juda muhim. O‘zaro munosabatlarning uzoq vaqtdan beri tan olinishiga qaramay qishloq joylarining fazoviy taqsimoti va ularning barqaror rivojlanishi o‘rtasida mavjud qishloq turizmida bo‘ylama tadqiqotlarning etishmasligi. Geografik axborot tizimidan (GIS) foydalanib, fazoviy tahlil usuli va fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish modeli tadqiqot doirasida o'rganildi [8]”.
4	YanJun Liu	“Qadimdan qishloq turizmining rivojlanishi aslida o‘ziga xosdir. Xitoy tarixi va madaniy merosi mahalliy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Shuningdek, qadimiy qishloqlarda turizmini rivojlantirish jarayoni, mahalla aholisi o‘rtasidagi munosabatlar va turizmni rivojlantirish tobora ko‘proq namoyon bo‘lmoqda. Ushbu maqola qadimgi qishloqlarda jamoa ishtirokining yangi usulini o‘rganishga qaratilgan. Xitoyda qadimiy qishloqlarda turizmining barqaror rivojlanishini rag'batlantirish muhim turizmdir.[9]”
5	Zhanveng Guo, Li Sun	“Xitoyning Shaansi shahridagi Dangjia qadimiy qishlog‘ida olib borilgan tadqiqotlar natijasida olingan sifat va miqdoriy tahlil yordamida rivojlantirish masalalarni tahlil qiladi. U talabning o'zgaruvchan takliflarini va ushbu talablarni qondirish usullarining o‘zgarishini aniqlaydi. Ushbu o'zgarishlarning aksariyati mahalliy ijtimoiy va moliyaviy kapitaldagi kamchiliklar bilan bog'liq. Milliy va xalqaro miqyosda yanada kengroq qo‘llaniladigan qishloq turizmi barqarorligini oshirish yo‘llari bo‘yicha takliflar bildirgan.[10] ”
6	Li X. , Xie C. , Morrison A. , Nguyen T	“Etnik ozchilik qishloqlari ma'lum yo'nalishlarda turizmning muhim qismi bo'lib, ko'pincha mahalliy va xalqaro tashrif buyuruvchilarni noyob mahalliy madaniyatlar va haqiqiy turmush tarzi bilan tanishish uchun jalb qiladi. Biroq, tegishli adabiyotlarning ko'pchiligi etnik ozchiliklarning qishloq turizmiga oid turistik motivatsiyalar, tasavvurlar va munosabatlarni o'rganmagan. Ushbu tadqiqotda Xitoyning Guychjou provinsiyasidagi etnik ozchilik qishloqlari tajribasi bilan o'rtoqlashayotgan odamlar tomonidan yuklangan foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan bloglar tahlil qilindi. ROST Content Mining 6 dasturi ozchiliklarning qishloq turizmiga bo'lgan

		motivatsiyalar, tasavvurlar va munosabatlarni aniqlash uchun ishlatilgan.[11]”.
--	--	---

Yuqorida keltirilgan 1-jadvalda ta’kidlaganimizdek hozirgi davrda qishloq turizmi rivojlantirish yuzasidan xorijiy mamlakatlarda eng mashhur olimlar o‘z tadqiqotlarida e’tirof etishgan. Zamonaviy xalqaro amaliyotda qishloq turizmini rivojlantirish ko‘pincha turizmning boshqa turlari bilan birlashtirilib, ekoturizmni qamrab oladi.

Xozirgi davrga kelib, Frantsiya, Italiya, Markaziy Yevropa, Bolqon yarim oroli, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh va Kanadada qishloq turizmi geografiyasi sezilarli darajada kengaymoqda. Shuningdek, qishloq turizmi sayyohlarning ichki olamiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Chunki sayyoh mehmon uyining egasidikiga mehmonga kelgandek his qiladi[12]. Bu yerda yollanma ishchilar xizmat ko‘rsatmaydi, taomlar ham mehmon uyi bekalari tomonidan uy sharoitida tayyorlangan bo‘ladi[13]. Qishloq turizmida asosiy joylashtirish vositalari mehmon uyi bo‘lib, “u kichikroq, ko‘pincha oilaviy mehmonlar uchun, qisqa muddatli joylashtirish xizmatlarini, ovqatlanish, ekskursiya dasturlari, mehmonlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish va boshqa qo‘shimcha xizmatlarni tashkil etadi[14], [15].”

Tadqiqotimiz davomida xorijlik va MDH davlatlari tadqiqotchilari bilan birga o‘zbekistonlik iqtisodchi olimlarimizning ham ishlarini o‘rgandik. Jumladan, iqtisodchi olima E.V.Golisheva o‘zining “Сельский туризм: от теории к практике” o‘quv qo‘llanmasida qishloq turizmiga quyidagicha ta’rif bergan: “Qishloq turizmi (agro turizm, yashil turizm, ekoturizm) bu fuqarolarning (ham mahalliy, ham xorijiy) asosiy yashash joyidan qishloq joylarga sayohat qilish maqsadida va/yoki qishloq xo‘jaligi ishlarida ishtirok etish, lekin vaqtincha yashash joyida daromad olmaydigan faoliyat bo‘lib, tabiiy, madaniy-tarixiy va qishloq joylarning boshqa resurslaridan foydalanishga qaratilgan, hamda kompleks turistik mahsulot yaratishga xos turizm sektori,[16]” deb ta’riflagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqola har bir ilmiy izlanish kabi olimlarning fikrlari va mulohazalarini tahlil etishni o‘z ichiga olib asosiy maqsadga erishish uchun ilmiy tasviriy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashish, kuzatish, dala tadqiqotlari kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muxokamasi

Qishloq hududlarda ekskursiya xizmatlarini tashkil qilish, muayyan hududning o‘ziga xos, ajralib turuvchi xususiyatlari bilan tanishishga qaratilgan sayohatlar kiradi. Ushbu sayohatlar, odatda, sayyohlarning (ekskursantlarning) havaskorlik yoki professional qiziqishlari asosida shakllanadi. Qishloq hududlarda ekskursiya xizmatlarini tashkil qilishga kichik ko‘lamli noan’anaviy turizm turlari ham kiradi.

Kichik ko‘lamli noan’anaviy turizm turlarining tadqiqot ob’yektlari xalqimizning qadimdan shakllangan va hozirgi kungacha saqlanib kelayotgan turmush tarzi, ijodkorlik hamda yaratuvchanlik mehnati, kasb-hunar yo‘nalishlari, milliy urf-odatlar, an’anaviy o‘yinlari, madaniy merosi va san’ati bilan chambarchas bog‘liqdir. Bundan tashqari, yurtimizning betakror tabiati, tarixiy-ekologik jarayonlar natijasida yuzaga kelgan mo‘jizaviy va hayratomuz manzaralari ham ushbu turizm yo‘nalishiga kiradi. Shu bois muzeylar, hayvonot bog‘lari hamda xotira maydonlarini ham maxsus turizm ob’yektlari qatoriga kiritish mumkin.

Turizm resurslarini ro‘yxatga olish jarayonida ma’lum bir ob’yektning turistik resurs sifatida baholanishi uchun uning tabiiy muhit yoki ishlab chiqarish sohasi bilan bog‘liq jihatlari puxta o‘rganilishi lozim. Biroq, har qanday ob’yektga shunchaki “turizm” so‘zini qo‘shish orqali

uni turistik resurs sifatida belgilash ilmiy asosga ega emas. Masalan, hunarmandchilik sohasi avtomatik ravishda "hunarmandchilik turizmi" deb nomlana olmaydi.

Ishlab chiqarish resurslarini turizm resurslariga aylantirish jarayonida dastlabki talab mamlakat ichki va tashqi turistlarining qiziqishlarini inobatga olishdir. Shu bois, o'rganilayotgan ob'yektning oddiy emasligi va xalqimizning o'ziga xos madaniyati hamda hunarmandchilik an'alarini aks ettirishi muhimdir. Xususan, milliy uslubda tayyorlangan bejirim buyumlarning xorijiy bozorda yuqori baholanishi ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Milliy urf-odatlarining o'ziga xosligi, milliy o'yinlarning boshqa xalqlarda uchramasligi va milliy san'at asarlarining o'ziga xos mazmuni, avvalo, xorijiy turistlarni jalb etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ushbu jihatdan hunarmandchilik va ustachilik sohasini tahlil qilar ekanmiz, dunyoning turli mamlakatlarida yashovchi xalqlarning o'ziga xos hunarmandchilik an'analari mavjudligini ta'kidlash lozim. Xususan, o'zimizga xos hunarmandchilik va ustachilik mahsulotlari ekskursiyalar jarayonida turistlarga namoyish etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda buyumlarning bejirimligi, mustahkamligi, san'atkorlik jihatidan yuksak darajada ekanligi, shuningdek, noodatiy shakl va uslubda yaratilgani ekskursantlarning e'tiborini tortadi. Bundan tashqari, boshqa mamlakatlarda xuddi shunday buyumlar mavjud bo'lsa ham, ular bilan solishtirilganda, milliy mahsulotlarimizning afzalliklari va ustunliklarini ta'kidlab o'tish zarur.

Masalan, kashtachilik sohasi ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi: oddiy kashtachilik va zardo'zlik. Ushbu yo'nalishlar boshqa mamlakatlarda ham mavjud bo'lsa-da, O'zbekistonda kashtachilik o'ziga xos shakllangan. Xususan, so'nggi yillarda O'zbekistonga tashrif buyurgan davlat rahbarlari, mashhur adiblar va xalqaro miqyosdagi taniqli shaxslar uchun maxsus marosimlarda zardo'z to'n va do'ppilar tuhfa qilinmoqda. Ushbu buyumlar faqat o'zbek milliy an'alariga xos bo'lib, boshqa xalqlarda uchramaydi. Misol uchun, qozoq, qirg'iz va turkman xalqlarining ham milliy to'n va do'ppilari mavjud bo'lib, ularning milliy o'ziga xosligini aks ettiradi.

Shuni inobatga olgan holda, Markaziy Osiyo xalqlarining kelib chiqishi, yashash hududlari va tarixiy bog'liqligi doirasida do'ppi va zardo'z to'n tikish an'anasi boshqa mamlakatlarda ham rivojlangan bo'lishi mumkin. Biroq, milliy urf-odatlar, iqlim sharoitlari, bayram marosimlari va kiyinish madaniyati nuqtai nazaridan, ushbu buyumlar turli hududlarda o'ziga xos uslubda tikilgan. Natijada, Markaziy Osiyoning qo'shni mamlakatlarida bunday hunarmandchilik turlari rivojlangan bo'lsa-da, dunyoning boshqa hududlarida umuman uchramaydi yoki juda kam tarqalgan. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasida yashovchi uyg'ur xalqi orasida zardo'zlik an'analari mavjud.

Yuqorida keltirilgan dalillardan xulosa qilish mumkinki, milliy hunarmandchilik yo'nalishlaridan bo'lmish do'ppichilik va zardo'zlik O'zbekistonda o'ziga xos shakllangan bo'lib, ularni rivojlantirish va xalqaro miqyosda targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqimizning milliy o'yinlaridan turizm sohasida samarali foydalanish imkoniyatlari juda keng. Masalan, qushlarni urishtirish o'yinlari yoki musobaqalari dunyoning ko'plab mamlakatlarida mavjud. Xususan, O'zbekistonda xo'roz urishtirish va bedana urishtirish o'yinlari qadimdan mashhur bo'lib, bugungi kunda ham ommaviy tus olgan. Ushbu musobaqalar nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy turistlar uchun ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Shu sababli, xo'roz urishtirishning xalqaro musobaqalari O'zbekiston Respublikasida muntazam tashkil etilmoqda.

Qishloq hududlarda ekskursiya xizmatlarini tashkil qilishni tasniflash har qanday soha uchun muhim bo'lib, u to'liq va tizimli ma'lumot taqdim etish hamda sohaga oid rivojlanish

jarayonlarini rejalashtirishda asosiy manba hisoblanadi. Shu bois, tasniflash jarayonida o'rganilayotgan sohaga oid barcha jihatlar, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar e'tiborga olinishi lozim.

Qishloq hududlarda ekskursiya xizmatlarini tashkil qilishni belgilashda madaniyat, hunarmandchilik, milliy o'yinlar hamda ishlab chiqarish sohalari muhim o'rin tutadi. Shu sababli, biz turizmning ushbu jihatlarini hisobga olgan holda ularning maxsus turlarini tasniflashga harakat qildik:

1. Milliy madaniyatga qiziqish turizmi

Ushbu turizm turi xalqimizning urf-odatlarini, tildagi shevalari, oilaviy hayoti, turli yosh toifalarining o'zaro munosabatlari, salomlashish odatlari, mehmon kutish va mehmondo'stlik an'analarini, shuningdek, to'y va diniy marosimlar, oilaviy bayramlar, oila huquqlari, kelin va sunnat to'ylari hamda uy qurish kabi an'analarga qiziqish bilan bog'liq.

2. Agroturizm

Agroturizm qishloq hayoti, uning tabiiy hamda tarixiy shakllanish jarayonlari bilan tanishishni o'z ichiga oladi. Ushbu turizm turi qishloq aholisining hayot tarzi, dehqonchilik va chorvachilik faoliyati, fermer xo'jaliklari faoliyati hamda ekologik turizm bilan chambarchas bog'liq.

3. Etnik turizm

Etnik turizm xalqlarning etnik tarkibi, elatlar, urug'lar hamda ularning yashash tarzi va madaniyati bilan bog'liq. Ushbu yo'nalish millatlarning urf-odatlarini, kelib chiqish tarixi, an'anaviy turmush tarzi, joylashuvi hamda o'zaro aloqalarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Xususan, milliy san'at va madaniy merosga e'tibor qaratilgan.

4. Milliy san'at turizmi

Milliy san'at turizmi, turli san'at shakllarini, jumladan:

- **Qo'shiqchilik** — muzeylar va san'at festivallarida an'anaviy qo'shiqlarni o'rganish.
- **Milliy raqslar** — mahalliy raqslar va ularning tarixiy konteksti.
- **Baxshilar** — o'zining an'anaviy san'at olib borish uslubi.
- **Milliy rassomchilik va haykaltaroshlik** — mahalliy rassomlar ishlarini o'rganish va ko'rgazmalarda ishtirok etish.

5. Tabiiy – tarixiy tasvirlar turizmi

Bu turizm yo'nalishi insonlar uchun tabiat va tarixiy joylarni o'rganish imkonini beradi:

- **Tabiat muzeylari** — tabiatning turli jihatlarini aks ettiruvchi joylar.
- **O'lkashunoslik muzeylari** — o'z tarixiga oid materiallarni taqdim etuvchi joylar.
- **Milliy xalq hayoti tarixiy muzeylari** — millatning tarixiy rivojlanishini ko'rsatuvchi eksponatlarni o'z ichiga oladi.

6. Milliy hunarmandchilik turizmi

Hunarmandchilik turizmi odamlarni mahalliy hunarmandchilik bilan tanishtiradi:

• **Duradgorlik** — an'anaviy me'morchilik uslublari va ular bilan tanishish.

• **Kulochilik** — an'anaviy tikuvchilik va to'qimachilik.

• **Kashtachilik** — milliy liboslar va boshqa hunarmandchilik buyumlari orqali madaniyatni o'rganish.

Xulosa

Demak, tahlillarimiz asosida bir qator muhim ahamiyatga ega quyidagi xulosalarga keldik:

Birinchidan, qishloq turizmi turizmning bir turi bo'lib, bunda tabiiy xududlarda, an'anaviy madaniyat bilan muloqotga kirishib, qishloqda dam olish tushuniladi;

Ikkinchidan, qishloq turizmida joylashtirish vositalari bular: o'zida etnomadaniy xususiyatlarni saqlab qolgan mehmon uylari, xostellar, fermer yoki dehqon xo'jaligidagi shaxsiy uylar, xududning o'ziga xos arxitekturasi saqlab qolgan kichik mehmonxonalar hisoblanadi. Qishloq turizmi mahalliy aholiga yangi ish o'rinlarini yaratish, hamda daromad keltiruvchi xizmatlar orqali xududning iqtisodiy o'sishiga olib keladi;

Uchinchidan, qishloq hududlarda ekskursiya xizmatlarini tashkil qilish orqali milliy san'at va madaniyatni rivojlantirish, tabiiy va tarixiy obidalarni o'rganish, shuningdek, mahalliy hunarmandchilik bilan tanishish orqali turizmni rivojlantirish mumkin. Buning natijasida turistik hududlarini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish va madaniy merosni saqlab qolish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/>
2. <https://www.unwto.org/tourism-statistics>. Tourism statistics.
3. <https://www.tohology.com/hospitality/industry/unwto-statistika-mezhdunarodnyh-poezdok/>
4. Социально - культурные туристские ресурсы Алтайского региона. Проблемы и перспективы использования. Материалы международной научно-практической конференции/ред. кол.: А.С. Кондыков и др. - Барнаул: изд-во АГИИК, 2009. - 220 с. с-80.
5. Utami D., Dhewanto W., Lestari Y. "Sustainable Tourism Village through Rural Tourism Entrepreneurship"/ <https://www.mendeley.com/catalogue/46b43924-b4fa-34d2-b685-e68ea6e58db7/>
6. Sulistiowati R., Mulyana N., Yulianto., Meilinda S. "The existence of women in nature conservation through the development of tourism village". <https://www.mendeley.com/catalogue/7460e3f9-c390-3d96-89b8-6c4411c6fd8e/>
7. Alieshchenko L. "THE ROLE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM" <https://www.mendeley.com/catalogue/ac16304b-1beb-3261-b2efaa7644bb55a/>
8. [Bao Y.](#), [Jiang H.](#), [Ma E.](#), [Sun Z.](#), [Xu L.](#) "A Longitudinal Spatial-Temporal Analysis of Ancient Village Tourism Development in Zhejiang, China." *Sustainability (Switzerland)* (2023) 15(1), <https://doi.org/10.3390/su15010143>.
9. Yanjun Liu. "The Importance of Community Participation on Ancient Village Tourism Development of China." <https://www.mendeley.com/catalogue/5ad17606-cf7d-3abc-b81e-51b36654d127/>
10. Zhanveng Guo, Li Sun, "The planning, development and management of tourism: The case of Dangjia, an ancient village in China". *Tourism Management* (2016) 56 52-62//DOI: [10.1016/j.tourman.2016.03.017](https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.017)

11. [Li X.](#), [Xie C.](#), [Morrison A.](#), [Nguyen T](#) //“Experiences, Motivations, Perceptions, and Attitudes Regarding Ethnic Minority Village Tourism” *Sustainability (Switzerland)* (2021) *13(4)* 1-18., DOI: [10.3390/su13042364](https://doi.org/10.3390/su13042364)
12. Wanda George E. Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change (Tourism and Cultural Change) / E. Wanda George, H. Mair, D.G. Reid. -Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications, 2009. - 288 p.
13. Чудновский А. Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. - 304 с.
14. В гости к природе. Маркетинг в сельском туризме: методические рекомендации/вёрстка и дизайн С. Васильев. - Псков: ГК ТИПР, 2010.- 4 с.
15. Агротуризм : проблемы и перспективы развития : монография / В. А. Кундиус [и др.] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. аграр. ун-т". - Барнаул : Азбука, 2011. - 4 с.
16. Е.В.Гольшева. Сельский туризм: от теории к практике : [Т]Учебное пособия /. - Ташкент: “Bookmany print”, 2022.-17с.
17. I.Y.J.Choyi., C.L.McNeelli, “A Reinvented Community: The Case of Gamcheon Culture Village” <http://dx.doi.org/10.1080/02732173.2018.1430635> 2. In-Han Kang, Seong-Hun Kim, Nae-Young Choei.”A Comparative Study on the Making of Tourist Attraction Foothill Villages: The Cases of Gamcheon Culture Village in Busan, Korea vs. Kitano Ijinkan in Kobe, Japan”, <https://www.cpij.or.jp/com/iac/upload/file/2017icapps/071.pdf>
18. A.N. Norchaev, D.S.Umirova. “Ekskursiya xizmatini tashkil etish”. O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2019-yil.